

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Propuesta de un laboratorio de Análisis de Información Geográfica: integrando acervos cartográficos, tecnologías abiertas y formación docente en Geografía

Paulin Fonseca Abraham¹, Geler Roffe Tatiana², *García Rodríguez Frank Gustavo³

1 ORCID: 0009-0009-5158-9525

2 ORCID: 0000-0001-7394-1854

3 ORCID: 0000-0002-5058-5428

1 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

2 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

3 UNAM Facultad de Filosofía y Letras

* frankgarcia@filos.unam.mx

Palabras clave: Laboratorio de Análisis de Información Geográfica, mapoteca, programa estudios Geografía, Web Services Maps, cartografía digital

Introducción:

El presente trabajo contiene las propuestas fundamentales de diseño para superar la subutilización de un acervo valioso, la mapoteca de la FFyL, la desconexión entre recursos históricos y herramientas digitales modernas, y la necesidad de desarrollar competencias geoespaciales críticas en estudiantes. Más allá de la construcción de un entorno virtual, se procura la implantación de una plataforma tecnológica capaz de articular al conjunto de recursos y servicios que integran un laboratorio donde alumnos y docentes desarrollen e incrementen competencias digitales como parte fundamental de su formación profesional y prácticas docentes. Esta propuesta pretende llenar un vacío institucional integrando preservación digital (IIIF/STAC), análisis geoespacial (GEE) y pedagogía. Los ajustes y revisiones más recientes al Plan de Estudio de Geografía datan del año 2009, dotándolo de un enfoque integral en sus tres líneas de orientación indicativa: Geografía Física, Geografía Humana y Cartografía y Geomática. Buena parte de la conceptualización funcional para la puesta en marcha de un Laboratorio de Análisis de Información Geográfica (LAIG), se sustenta en algunos documentos internos, fundamentales para el Colegio de Geografía: el Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Geografía, y las recomendaciones en el proceso de acreditación de la Licenciatura en Geografía por el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades.

Objetivo:

Desarrollar una plataforma tecnológica (Laboratorio de Análisis de Información Geográfica) para integrar acervos cartográficos recientes e históricos. El Laboratorio de Análisis de Información Geográfica se concibe como un espacio físico y virtual que permita la convergencia de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculándolos con los contenidos programáticos del mapa curricular de la Licenciatura de Geografía y el perfil de egreso.

Materiales:

Escáner y cámara digital; estaciones de trabajo con QGIS/PostGIS; servidor IIIF (Cantaloupe) con visor Mirador; catálogo STAC (PySTAC); Google Earth Engine; bases de datos geográficas abiertas

Metodología:

El trabajo iniciará con un inventario y pruebas iniciales, considerando tres criterios: estado físico de las piezas, relevancia académica y potencial de uso en la docencia. La digitalización seguirá buenas prácticas documentadas en mapotecas nacionales e internacionales generando archivos TIFF junto con archivos ligeros JPEG2000 compatibles con IIIF.

La catalogación combinará ISAD-G y Dublin Core, siguiendo casos como la Biblioteca Nacional de Chile (Mazzitelli Mastricchio, 2023). Para la dimensión geoespacial, se organizarán los materiales mediante catálogos STAC, recomendados para describir recursos cartográficos y facilitar la utilización científica.

La infraestructura de consulta se basará en IIIF con Cantaloupe y visores como Mirador y Allmaps, adoptados en universidades como Cambridge y Harvard (Padfield et al. 2022; Haynes, 2025). La administración espacial se realizará mediante PostGIS y visualización con MapLibre/OpenLayers, evitando dependencias privadas.

Finalmente, Google Earth Engine permitirá comparar mapas históricos con datos contemporáneos sobre clima, agua, vegetación, relieve y población (Gorelick et al., 2017). Esto generará prácticas, proyectos y herramientas reproducibles.

Resultados:

El proyecto plantea resultados en tres niveles: preservación, docencia e investigación.

Primero, se estima digitalizar entre 800 y 1,200 piezas durante la fase inicial y publicarlas mediante IIIF, con acceso abierto. Esto replica modelos que han transformado colecciones como Rumsey o Bodleian (Mackay & Kirtley, 2023; Muzzall et al., 2022)

Segundo, la mapoteca se integrará como componente activo de cursos de Cartografía, Geografía histórica, SIG y Percepción remota, entre otras. Se espera incorporar

estudiantes cada semestre para tareas de digitalización, catalogación y análisis, documentando avances y aprendizajes tal como han mostrado experiencias previas (Mazzitelli et al., 2023).

Tercero, la plataforma generará análisis territoriales comparativos como mapas de expansión urbana, pérdida de vegetación, cuencas hidrológicas, cambios costeros y series climáticas. Los mapas históricos funcionarán como referencia temporal para interpretar estos cambios (del Río & Marti, 2020, Taylor, 2013).

Conclusiones:

La propuesta incorpora tecnologías abiertas, aprendizajes internacionales y herramientas que hoy son accesibles a docentes y estudiantes. La digitalización es el punto de partida; la meta es articular preservación, docencia y generación de conocimiento con base en el acervo cartográfico.

El uso de IIF y STAC permite que los materiales digitalizados puedan conectarse con otras instituciones y proyectos, lo cual posiciona a la FFyL en redes actuales de patrimonio y ciencia abierta. En paralelo Google Earth Engine aporta un cambio metodológico: convierte mapas históricos en hipótesis sobre el territorio y en ventanas para observar procesos ambientales y sociales en el tiempo (Gorelick et al., 2017; Tsorlini, A., & Boutoura, C., 2024).

La participación estudiantil, la supervisión docente y la capacidad de trabajar con datos reales hacen que la mapoteca evolucione de depósito documental a un laboratorio formativo.

Referencias Bibliográficas:

1. Del Río Riande, G., & Marti, M. (2020). Herramientas digitales para la edición de textos y mapas. En *Un milenio de contar historias: Los conceptos de ficcionalización y narración de la Antigüedad y el Medioevo*. Universidad de Buenos Aires.
2. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
3. Haynes, R. (2025). IIF 3D and data dimensions: Countdown on collaborative standards for sustainable digital heritage. En M. Ioannides, E. Fink, J. Anderson, A. Fresa, A. Cassar, & S. Münster (Eds.), *3D research challenges in cultural heritage VI (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 15930)*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-05656-6_3
5. Mackay, D., & Kirtley, T. (2023). The new Radcliffe Science Library. *The Bodleian Library Record*, 36(1–2), 1–7. <https://doi.org/10.3828/blr.2023.36.1-2.1b>

6. Mazzitelli Masticchio, M., Vega, A., & Zweifel, T. (2023). Guardar, archivar y coleccionar mapas antiguos: Trayectorias en la conformación de mapotecas: Dos casos en Chile y Argentina. *Investigaciones Geográficas*, (110), e60678. <https://doi.org/10.14350/rig.60678>
7. Muzzall, E., Abraham, V., & Nakao, R. (2024). A perspective on computational research support programs in the library: More than 20 years of data from Stanford University Libraries. *Journal of Librarianship and Information Science*, 56(1), 267–283. <https://doi.org/10.1177/09610006221124619>
8. Padfield, J., Bolland, C., Fitzgerald, N., McLaughlin, A., Robson, G., & Terras, M. (2022). *Practical applications of IIF as a building block towards a digital national collection*. Arts and Humanities Research Council (AHRC). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6884884>
9. Taylor, D. F. (Ed.). (2013). *Developments in the theory and practice of cybercartography: Applications and indigenous mapping* (Vol. 4). Elsevier.
10. Tsorlini, A., & Boutoura, C. (2024). Digital approaches to cartographic heritage. En *Conference Proceedings* (Vol. 2459, p. 3893).